

РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФАОЛ ФОЙДАЛАНИШИ ВА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Исамутдинов Равшан Рахмонович

Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Котибияти Сайлов жараёнларини ташкилий таъминлаш бўлими бошлиғи ўринбосари, мустақил изланувчи

Аннотация: Ушбу мақолада хотин-қизларнинг ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишга оид Ўзбекистон Республикасининг гендер тенгликка эришиш стратегиясидаги мақсадлик кўрсаткичлари ҳолати таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада интернетдан фойдаланишга тааллуқли бўлган халқаро индекс ёритилган.

Калит сўзлар: гендер тенглик, ахборот-коммуникация, кўрсаткич, интернет, мобил-уяли, хотин-қизлар.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларга эришиш, хотин-қизларни барча соҳаларида қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг қўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28 майдаги “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида”ги СҚ-297-IV-сон қарори билан “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси” ва “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясининг мақсадли кўрсаткичлари” тасдиқланди.

Мазкур 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясининг 53-кўрсаткичга биноан мобиль телефонга эга бўлган хотин-қизларнинг улушини 2030 йилгача 70 %га [1] етказиш ҳисобланади.

2024 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, мобил-уяли алоқа воситаларидан фойдаланаётган шахсларнинг жинси бўйича таҳлил қилинганида, 99,2% хотин-қизларни ташкил қилган бўлса, эркеклар эса аксинча 99,1% [2] ташкил қилди.

Мобил-уяли алоқа воситаларидан фойдаланаётган хотин-қизларнинг улуши ҳудудлар кесимида таҳлил қилинганида, Навоий (99,8%), Бухоро (99,7%), Фарғона (99,7%), Сирдарё (99,6%), Самарқанд (99,5%), Қашқадарё (99,4%) вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасида (99,3%) республика кўрсаткичидан юқори кўрсаткич қайд этилган бўлса, Андижон (99,1%), Наманган (99%), Тошкент ш. (98,7%), Хоразм (98,6%) Тошкент (98,6%) ва Сурхондарё (98,4%) вилоятларида паст кўрсаткич қайд этилганлиги маълум бўлди.

Қолаверса, Жиззах (99,2%) вилоятида эса республика кўрсаткичи билан бир хил кўрсаткич қайд этилганлиги маълум бўлди.

Шу билан бирга, Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги 83-сонли қарори билан 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифалар тасдиқланган бўлиб, 5-мақсад гендер тенгликни таъминлаш ва барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш ҳисобланади.

Ушбу мақсадни амалга ошириш бўйича миллий вазифа сифатида хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтиришга кўмаклашиш мақсадида юқори самарали технологиялар, хусусан, ахборот-коммуникация технологияларидан фаол фойдаланишни икки бараварга ошириш этиб белгиланди.

Жумладан, 2024 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, интернетдан фойдаланувчи 10 ёш ва ундан катта бўлган шахсларнинг жинсига асосан таҳлил қилинганида хотин-қизларнинг улуши 87,3% ташкил қилган бўлса, эркекларнинг улуши хотин-қизларга нисбатан биров кўпроқ бўлиб 90,9% [3] ташкил этди.

Интернетдан фойдаланувчи 10 ёш ва ундан катта бўлган хотин-қизларнинг улуши ҳудудлар кесимида таҳлил қилинганида, Фарғона (97,6%), Наманган (95,3%), Қорақалпоғистон Республикаси (94,5%), Бухоро (94,1%), Самарқанд (94%) Тошкент ш. (93,2%), Навоий (90,8%), Жиззах (90,5%) ва Андижон (89,8%) вилоятларида республика кўрсаткичидан юқори кўрсаткич қайд этилган бўлса, Хоразм (85,2%) Қашқадарё (83,1%), Тошкент (81,3%), Сурхондарё (68,6%) ва Сирдарё (65,1%) вилоятларида эса паст кўрсаткич қайд этилганлиги маълум бўлди.

2024 йилнинг 9 ойлик ҳолатига кўра, мамлакатимизда интернетдан фойдаланувчи 10 ёш ва ундан катта ёшдаги хотин-қизлар улуши 92,2% ни ташкил этди. Бу кўрсаткич аввалги йилларга нисбатан ўсганлиги кузатилди.

Албатта, ҳукумат томонидан хотин-қизларни мобил-уяли алоқа воситалари ва интернетдан фойдаланишлари учун қулай шарт-шароит яратиш бўйича тегишли чора-тадбирларни изчиллик билан олиб бориши, мамлакатимизни халқаро индексларида ўрнини яхшилаш ҳисобланади.

2022 йил якунига кўра, Буюк Британиянинг The Economist Intelligence Unit тадқиқот ташкилоти томонидан тузилган The Inclusive Internet Index рейтингда Ўзбекистон 61-ўринни [4] эгаллаган. Ушбу рейтинг дунё аҳолисининг 91 % ва жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 96 % ташкил етувчи 100 та давлатни қамраб олади.

The Inclusive Internet Index индекси дунёнинг 100 та мамлакатининг натижаларини ўзида акс эттиради. Мазкур мамлакатлар турли географик ва демографик минтақалардаги, иқтисодий жиҳатдан ривожланган, ривожланаётган ҳамда ривожланмаган давлатлар орасидан тенг танлаб олинган. Ушбу 100 мамлакатнинг 80 таси ҳар йили рейтингга киритиладиган доимий мамлакатлар, 20 таси эса ҳар йили алмаштириб туриладиган доимий бўлмаган мамлакатлар ҳисобланади.

Индекс 4 та категория 24 та субкатегорияга бўлинган 62 та индикаторни ўзида жамлайди. Индекснинг асосий категориялари қуйидагилардан иборат:

1. Мавжудлик (Availability): Мазкур категория интернетга кириш учун зарур бўлган инфратузилманинг сифати ва кенг қамровлигини акс эттиради. Инфратузилманинг етарли даражада шаклланмаганлиги интернетга уланишни чеклаши мумкин. Ушбу туркумда интернетга уланиш сифати, интернет учун мавжуд инфратузилманинг тури ва сифати, мамлакатнинг шаҳар ва қишлоқ қисмида электр энергиясидан фойдаланиш имкониятлари кўриб чиқилади.

2. Имкониятлилик (Affordability): Ушбу категория интернетга кириш нархини ўрганади, хусусий ёки давлат томонидан тақдим этиладиган интернетга кириш бўйича амалга ошириладиган рағбатнинг турли кўринишларини (масалан, нархини тушириш) кўриб чиқади. Аҳолининг даромадига нисбатан кириш нархининг нисбати интернетни инклюзив қабул қилишда ҳал қилувчи омил ҳисобланади.

3. Мувофиқлик (Relevance): Мазкур категорияда фойдали хизматлар ҳамда маҳаллий аҳамиятга эга бўлган сифатли контентнинг мавжудлигига эътибор қаратилади. Агарда фойдаланувчилар интернетга уланишдан ўзлари учун бирор фойда топа олишмаса, интернетнинг инклюзивлиги камайиб кетади. Бу

категория маҳаллий контентнинг мавжудлиги, хусусан асосий маълумотлар ёки давлат хизматларининг маҳаллий тилда онлайн режимда мавжудлигини аниқлайди. Шунингдек, соғлиқни сақлаш, молия, савдо, кўнгилочар контент, таълим ёки иқтисодий фаолликни рағбатлантирувчи хизматларнинг мавжудлигини ўлчайди.

4. Тайёрлик (Readiness): Мазкур категория интернет фойдаланувчиларининг интернетдан фойдалана олиш имкониятларини ўлчайди. Саводхонлик ва таълим даражаси, интернетдан фойдаланиш даражаси, махфийлик қоидалари, интернет манбаларининг ишончлилиқ даражаси, интернет билан боғлиқ сиёсат ва мамлакатда кибербуллинг даражаси каби кўрсаткичларга эътибор қаратилади.

Индекснинг умумий қиймати ҳар бир индикатор бўйича йиғилган балларни умумлаштириш ҳисобига 100 баллик тизимда аниқланади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, хотин-қизларнинг ахборот-коммуникация технологияларидан фаол фойдаланиш бўйича қулай шарт-шароит яратиш, мамлакатимизда гендер тенгликни барча соҳаларда таъминлашда ўзини намоён қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://lex.uz/docs/5466673>.
2. <https://gender.stat.uz/uz/qo-shimcha-ko-rsatkichlar/iqtisodiy-resurslar>.
3. <https://gender.stat.uz/uz/qo-shimcha-ko-rsatkichlar/iqtisodiy-resurslar>.
4. <https://impact.economist.com/projects/inclusive-internet-index/2022/-country/Uzbekistan>.